

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/369146753>

Investigating the impact of the design criteria of existing valid regulations on the MCR of structures

Conference Paper · March 2018

CITATIONS

0

READS

10

2 authors, including:

Mohammadreza Valipour
Islamic Azad University, Tehran

23 PUBLICATIONS 13 CITATIONS

SEE PROFILE

بررسی تاثیر ضوابط طراحی آئین نامه‌های معتبر موجود بر MCR سازه‌ها

محمد رمضان^{۱*}، محمدرضا ولی پور^۲

گروه مهندسی عمران، واحد پروفیسور حسایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران
M.Ramezan77@Gmail.com

خلاصه

هر در این تحقیق، به بررسی تاثیر ضوابط طراحی آئین نامه‌های معتبر موجود بر MCR سازه‌ها، پرداخته میشود بدین منظور سه سازه قاب خمشی فولادی سه طبقه، پنج طبقه و هشت طبقه در نظر گرفته شدند. تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل پوش آور بر روی نمونه‌های مختلفی از این سازه‌ها با MCRهای متفاوت انجام گرفت سپس مدل‌های موجود در تحقیق با آئین‌نامه‌های فولاد ایران، فولاد آمریکا و Eurocode 2005 طراحی گردیدند. سپس پارامترهای تعیین عملکرد سازه با استفاده از تحلیل پوش آور برای این سازه‌ها مشخص شد. برای تحلیل و طراحی سازه‌ها از نرم افزار SAP 2014 استفاده گردیده است. نتایج تحلیل سازه‌های طراحی شده با آئین‌نامه‌های مختلف حاکی از حصول نزدیکتر به قانون تیرضعیف-ستون قوی در سازه‌های فولادی طراحی شده با آئین نامه فولاد آمریکاست.

کلمات کلیدی: MCR، قاب خمشی فولادی، آئین‌نامه‌های فولاد ایران، آئین‌نامه‌های فولاد آمریکا و Eurocode 2005

۱. مقدمه

باتوجه زلزله‌خیز بودن ایران و پیامدهای زیادی که این رویداد در پی دارد، ضروری است محققین توجه ویژه‌ای به امر طراحی و بهسازی سازه‌ها در مقابل زلزله معطوف کنند. برای تحلیل عملکرد یک سازه در برابر زلزله روش‌های متفاوتی وجود دارد که هر یک از آنها را با توجه به شرایط و مقتضیات طراحی می‌توان انتخاب کرد. متداول‌ترین این روش‌ها را می‌توان به روش‌های تحلیل استاتیکی، تحلیل مودی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و تحلیل زمان دوام تقسیم کرد. منظور از خرابی سازه‌ای این است که عضوی از سازه تحت چرخه‌های غیرخطی و تغییر مکان‌های دائمی خمیری قرار گیرد و در نتیجه مقاومت و سختی آن کاهش یابد [۱]. در زلزله‌های بسیاری در سراسر جهان، اتصال‌های تیر-ستون، به خصوص اتصال‌های خارجی به عنوان المان‌های بحرانی تحت بار زلزله، به خرابی زود هنگام می‌رسند و در سازه‌های قاب خمشی تشکیل پیوندهای ضعیف می‌دهند [۲]. در تحقیق حاضر، نسبت ظرفیت لنگر (MCR) در اتصالات تیر به ستون و همچنین شکل‌پذیری کلی و مقاومت جانبی بدست آمده است. با در نظر گرفتن منحنی‌های پوش آور تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شده است. شکل‌پذیری سازه با افزایش MCR افزایش می‌یابد و همچنین ساختمان‌های طراحی شده با حداقل مقادیر MCR در مقایسه با ساختمان با MCR بیشتر، شکنندگی بیشتری دارند. افزایش MCR می‌تواند پارامترهایی نظیر دررفت، تغییر شکل، سختی و حداکثر مقاومت سازه را بهبود بخشد. در واقع MCR مناسب نیاز است، تا ابعاد ستون را در بازه بهینه (از نظر عملکردی و اقتصادی و ...) نگه دارد. سازه طراحی شده با $MCR < 1$ بیشتر احتمال خرابی را نشان خواهد داد. ارائه مقادیر بالای MCR الزاما به این معنا نیست که به طور کامل از مفاصل پلاستیک در ستون اجتناب شود، چرا که ممکن است از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد. ستون قوی-تیر ضعیف می‌تواند باعث افزایش شکل‌پذیری شود، به عبارتی طبق توصیه آئین‌نامه‌ها، تئوری تیر ضعیف-ستون قوی باعث ایجاد مفاصل پلاستیک در تیرها می‌شود.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ضوابط طراحی آئین نامه‌های معتبر موجود بر MCR سازه‌ها است بدین منظور بررسی تاثیر تغییرات نسبت ظرفیت خمش تیر به ستون بر روی پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین در این تحقیق، نیازمند تحلیل، طراحی و تحلیل بار افزون سازه‌های سه، پنج و هشت طبقه با نسبت ظرفیت لنگرهای متفاوت می‌باشد. برای این منظور، سه مدل با مقاطع و در نتیجه نسبت ظرفیت لنگرهای متفاوت برای هر یک از تعداد طبقات مورد نظر طراحی گردید. ابتدا سازه‌های ۳، ۵ و ۸ طبقه با استاندارد ۲۸۰۰ و مبحث ۱۰ تحلیل و طراحی شدند. سپس به منظور اینکه به

^۱ دانش آموخته دانشگاه آزاد واحد پروفیسور حسایی
^۲ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد پروفیسور حسایی

یک MCR ثابت برسیم تمامی تیرها و ستونها با بهینه ترین حالت ممکن تیر بندگی گردیدند. سپس به منظور تولید نسبت لنگرهای متفاوت (MCR متفاوت) اقدام به افزایش ظرفیت لنگر تیرها گردید.

از طرف دیگر میزان اثر ضوابط آیین نامه‌های مختلف بر روی نسبت ظرفیت لنگر تیر به ستون مدنظر قرار گرفت. به منظور پاسخگویی به سوال ذکر شده، سازه‌ها با آیین نامه ایران (مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان)، آمریکا (AISC2010) و اروپا (EUROCODE 2005) طراحی شدند. با طراحی سازه‌ها با آیین نامه‌های مختلف و با در نظر گرفتن مقادیری برای MCR، به بررسی پارامترهای مختلفی نظیر سختی، دررفت طبقات، حداکثر مقاومت و تغییر شکل‌های ماندگار پرداخته شده است. تاثیر طراحی سازه با استفاده از آیین نامه‌های مختلف، در مقادیر نسبت MCR مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. مروری بر مطالعات پیشین

تاکنون مطالعات زیادی توسط محققان برای بررسی تاثیر ضوابط طراحی آیین نامه‌های معتبر موجود بر MCR سازه‌ها انجام نشده است، در اینجا سعی می‌گردد به برخی موارد معدود پرداخته شود.

سیوالا و همکاران در سال ۲۰۰۵ رفتار مقاومتی و شکل پذیری اتصالات فلزی را با در نظر گرفتن اثرات ستون و تیر با روش اجزا محدود تحت بار انفجار بررسی کرده و نتایج را با ضوابط آیین نامه AISC مقایسه کردند و مناطق بحرانی در اتصال را با مد خرابی لهیدگی و کماتش موضعی مشاهده کردند [۳].

مدینا و کراینکلر در سال ۲۰۰۵ گروهی از قابهای عادی برای ارزیابی تقاضای مقاومت مناسب به منظور طراحی لرزه‌ای ستون‌ها را مطالعه و نتیجه گیری کردند که پتانسیل بالایی در ایجاد مفاصل پلاستیک ستون برای قابهای طراحی شده با عنوان ستون قوی-تیر ضعیف در مقررات آیین نامه‌های رایج وجود دارد [۴].

یوما و جاین در سال ۲۰۰۵ پیشنهاد کردند زمانیکه سازه در معرض بازگذاری لرزه‌ای قرار می‌گیرد، در اتصال تیر-ستون مجموع مقاومت خمشی ستون‌ها باید بیشتر یا مساوی ۱/۱ برابر مجموع مقاومت خمشی تیرهای قاب شده به آن طبق رابطه (۱) باشد [۵].

$$\sum M_{n,c} \geq 1.1 \sum M_{n,b} \quad (1)$$

هاتزیگرگیو و بسکوز در سال ۲۰۰۹ یک مطالعه گسترده پارامتریک بر روی رفتار غیر ارتجاعی قابهای بتن مسلح تحت زلزله‌های چرخه‌ای معکوس انجام داد و نسبت نشان داده شده در رابطه (۲) را مشاهده کرد [۶].

$$\sum M_{n,c} \geq 1.3 \sum M_{n,b} \quad (2)$$

در این مفهوم طراحی لرزه‌ای، فرض شده است که تسلیم تیرها در خمش مقدم بر تسلیم احتمالی ستون‌ها می‌باشد که به عنوان مود خرابی مطلوب است.

۳. مبانی نظری

۳-۱. ضریب ظرفیت لنگر خمشی تیر به ستون (MCR)

طراحی ساختمان برای رفتار الاستیک در برابر زلزله، با این شرط که سازه هیچ آسیبی نبیند، یک کار غیر اقتصادی خواهد بود. بنابراین فلسفه طراحی در برابر زلزله، اجازه برخی خرابی‌ها در اجزای سازه را می‌دهد. یکی از مهمترین نیازهای ساختمانی برای مقاومت در برابر هر نوع زلزله، نیروی قابل تحمل سازه با استفاده از تغییر شکل و جابه جایی است که سازه نباید قبل از آن کاملاً خراب شود. طراحی ظرفیت، ابتدا مقاومت در سطح اعضا را افزایش می‌دهد و سپس این مقاومت در سازه دیده می‌شود.

بنابراین نیاز به تنظیم مقاومت ستون به مراتب بیشتر از مقاومت تیرها در اتصال است که در رابطه (۱) به صورت ریاضی بیان شده است:

$$M_c \geq M_b \quad (1)$$

که M_c و M_b به ترتیب ظرفیت خمش در انتهای تیر و ستون را نشان می‌دهند. ضرورت به روز شدن طراحی بر اساس ظرفیت با شروط زیر بیان می‌شود:

- شکست ستون به شکست کلی سازه منجر می‌شود. اما اگر شکست نرمی در انتهای تیر رخ بدهد، قاب همچنان می‌تواند بارهای ثقلی را تحمل کند چون هنوز ظرفیت برشی مختل نشده است.

- تیرها نگهدارنده خوبی برای کف هستند اما ستون مجبور به تحمل وزن بالای خود اعم از تیر و کف می‌باشد. بنابراین شکست ستون بسیار بحرانی تر از شکست تیر است.

- تیر با بارهای فشاری کمتر بر روی آن، می‌تواند با شکل پذیری بیشتر نسبت به ستون‌ها طراحی شده و مقدار انرژی بیشتری در طول زلزله جذب کند. از آنجایی که بیشترین سطح بارگذاری جابه‌جایی که ممکن است در زلزله رخ دهد، قابل لمس نیست بنابراین سازه باید تا حدی شکل پذیر طراحی شود تا مود خرابی میلگردها بیشتر از خرابی برشی (ترد) شود.

مقاومت خمشی ستون-تیر یک متغیر مطمئن برای در نظر گرفتن عملکرد نهایی سازه است. رابطه مربوط به نسبت ظرفیت خمشی ستون به تیر به صورت رابطه (۲) می‌باشد:

$$mcr = \frac{\sum M_c}{\sum M_b} \quad (2)$$

۳-۲. تحلیل پوش آور

روش‌های مختلف پوش آور که طی دو دهه گذشته توسعه داده شده‌اند، نمونه‌ای از تلاش‌های پژوهشگران در جهت معرفی مفاهیم غیرخطی به شکلی ساده‌تر می‌باشد. مبنای استخراج اغلب روش‌های موجود، قاب‌های دو بعدی است که این موضوع استفاده از آنها را در وضعیت واقعی سازه‌های سه بعدی دچار ابهام می‌سازد. همچنین به رسمیت شناخته شدن این روش‌ها در آیین‌نامه‌های طراحی مدرن که منجر به کاربرد روزمره آنها در دفاتر مهندسی شده است، لزوم ارزیابی آنها تحت مولفه‌های همزمان لرزه‌ای را بیش از پیش پررنگ کرده است. در این میان ساختمان‌های بتن مسلح به دلیل رفتار زیاد غیرخطی در اثر ترک خوردگی و در نتیجه آن کاهش سختی حین تجربه زلزله از اهمیت بیشتری برخوردارند.

اتصالات داخلی دو تیر و دو ستون بصورت قاب در اتصالات پیکربندی می‌شوند. بنابراین لنگر خمشی نهایی بین دو ستون گسترش می‌یابد. رابطه بین ظرفیت خمشی اعضای پیکربندی قاب به اتصالات داخلی در رابطه (۳) نشان داده شده است.

$$M(C1 + C2) \geq \eta M(B1 + B2) \quad (3)$$

H ضریب بزرگنمایی مقاومت خمشی می‌باشد.

در اتصال خارجی یک تیر و دو ستون که به یک اتصال قاب شده‌اند، لنگر یک تیر به یک ستون پخش می‌شود. رابطه بین ظرفیت خمشی اعضای پیکربندی قاب به اتصال خارجی به صورت رابطه (۴) نشان داده شده است.

$$M(C1 + C2) \geq \eta M(B1 + 0) \quad (4)$$

در اتصالات کناری یک تیر و یک ستون که به یک اتصال قاب شده‌اند، لنگر یک تیر به یک ستون پخش می‌شود. رابطه بین ظرفیت خمشی اعضای پیکربندی قاب به اتصال کناری به صورت رابطه (۵) نشان داده شده است.

$$M(C1 + 0) \geq \eta M(B1 + 0) \quad (5)$$

به همین خاطر در نظر گرفتن یک ثابت MCR برای همه اتصالات ممکن است در غالب شدن خرابی ستون‌های طبقه همکف که اصلاً ترجیح داده نمی‌شود، نتیجه شود.

۳-۳. مفاصل پلاستیک در تحلیل پوش آور

همان‌طور که بیان شد، در هر مرحله از افزایش بار در تحلیل استاتیکی غیرخطی در سازه مفاصل پلاستیک در سازه ایجاد می‌شود و سختی سازه برای مراحل بعدی با خارج کردن اعضای جاری شده از مدل، اصلاح می‌شود.

نحوه تعریف مفاصل پلاستیک در آیین‌نامه بهسازی لرزه‌ای وجود دارد. در ادامه با استناد به آیین‌نامه نحوه تعریف مفاصل پلاستیک به صورت مختصر بیان می‌شود. برای بیان رفتار اعضا در روش استاتیکی غیرخطی برای سازه‌های فولادی می‌توان از نمودار نیرو-تغییر شکل نشان داده شده در شکل (۳) استفاده کرد.

شکل ۳- منحنی نیرو- تغییر شکل تعمیم یافته برای اجزای فولادی و تغییر شکل عضو قاب و کنسولی

مقادیر عددی a, b, c نشان داده شده در شکل (۳) در جدول‌های آیین‌نامه بهسازی لرزه‌ای موجود است. پارامترهای Q, Q_y به ترتیب بیانگر مقاومت اولین تسلیم و نیروی تعمیم یافته در عضو، در تیرها و ستون‌ها، θ عبارت است از کل چرخش خمیری و ارتجاعی تیر یا ستون، θ_y عبارت است از چرخش حد تسلیم، Δ کل تغییر مکان ارتجاعی و خمیری و Δ_y تغییر مکان حد تسلیم می‌باشند. در این نمودار شیب از نقطه A تا نقطه B برای هر عضو از روش‌های تحلیلی بدست می‌آید، اثرات سخت‌شدگی کرنشی در قسمت BC با در نظر گرفتن شیبی بین صفر تا ۱۰ درصد می‌باشد، مگر آنکه شیبی با آزمایش بهتر تشخیص داده شود. در هر صورت مقاومت نظیر نقطه C نباید از مقاومت مورد انتظار عضو (QCE) تجاوز کند. در نقطه C کاهش ناگهانی در مقاومت رخ داده به نقطه D می‌رسد و تا نقطه E ادامه می‌یابد [۷]. طبقه‌بندی رفتار اعضای فولادی تحت عناوین کنترل شونده توسط نیرو و کنترل شونده توسط تغییر شکل صورت می‌پذیرد. روش تشخیص اینکه عضو کنترل شونده توسط نیرو می‌باشد یا تغییر شکل به طور کامل در آیین‌نامه بهسازی لرزه‌ای موجود است.

۳-۴. روش تحلیل استاتیکی غیرخطی^۱

برای رسم منحنی ظرفیت سازه از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده می‌شود. در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می‌شود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه‌ی خاص (نقطه‌ی کنترل) به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد و یا سازه فرو بریزد. در تحلیل استاتیکی غیرخطی با توجه به اینکه بارگذاری اعمالی به صورت مرحله‌ای و نموی است، در هر مرحله بار اعمالی به سازه افزوده می‌شود، سختی جدید با توجه به مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه اصلاح می‌شود و تغییر مکان‌های سازه در هر مرحله به دست آورده می‌شود. در پایان، نمودار جابجایی در مقابل تغییر مکان سازه رسم می‌شود. به این نمودار منحنی ظرفیت سازه گفته می‌شود. این منحنی کاربردهای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به محاسبه‌ی پارامترهای لرزه‌ای و کاربرد آن در روش طیف ظرفیت، که در ادامه می‌آید، برای بدست آوردن نقطه‌ی عملکرد سازه اشاره کرد. نمونه‌ای از این نمودار در شکل (۳) آمده است. تحلیل استاتیکی غیرخطی به دو روش کامل و ساده انجام می‌شود. الف) در روش کامل، اعضای اصلی و غیر اصلی در مدل وارد شده و رفتار غیرخطی آن‌ها در حد امکان نزدیک به واقعیت انتخاب می‌شود. همچنین اثرات کاهندگی به نحوی وارد محاسبات می‌شود. ب) در روش ساده شده، فقط اعضای اصلی مدل شده، رفتار غیرخطی اعضای اصلی توسط مدل دو خطی شبیه‌سازی می‌شود و از اثرات کاهندگی صرف نظر می‌شود.

شکل ۴- یک نمونه نمودار برش پایه- تغییر مکان هدف حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی

۴. معرفی روش و نرم افزار مورد استفاده

در این تحقیق، ابتدا سه سازه تقریباً متقارن در پلان ۳، ۵ و ۸ طبقه با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 و با توجه به ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ و مبحث ۱۰ طراحی شده و همچنین با استفاده از تحلیل پوش آور به منظور اینکه به یک MCR ثابت برسیم تمامی تیرها و ستونها با بهینه‌ترین حالت ممکن تیپ بندی گردیدند.

¹ Nonlinear Static Procedure

سپس به منظور تولید نسبت لنگرهای متفاوت (MCR متفاوت) اقدام به افزایش ظرفیت لنگر تیرها گردید و نتایج بررسی شده‌اند. تحلیل پوش آور این قابلیت را دارد که محل آسیب پذیری سازه را نشان دهد. با تحلیل پوش آور این قاب‌های خمشی نسبت MCR_1 را در هر سه سازه تغییر داده تا چندین نسبت برای هر سازه بدست آید. نتایج بدست آمده با استفاه از آیین‌نامه‌های مختلف بررسی شده تا مشخص شود کدام آیین‌نامه نسبت MCR بهینه را حاصل می‌دهد و نیز مشخص شود که با آیین‌نامه‌های مختلف این نسبت در چه بازه‌ای قرار بگیرد تا از لحاظ ایمنی مناسب تر و به صرفه تر باشد.

۵. مشخصات سازه‌های استفاده شده

در این تحقیق، از سه تعداد طبقه متفاوت با نسبت MCR های متفاوت استفاده شده است. همچنین سازه‌های متفاوت با توجه به آیین‌نامه‌های فولاد ایران، فولاد آمریکا و EUROCODE 2005 طراحی شده است. فرض می‌شود که محل قرارگیری این سازه در شهر تهران (با خطر نسبی خیلی زیاد) و بر روی خاک تپ III واقع شده است. کاربری ساختمان مسکونی بوده. دهانه‌ی برابر این قاب دویعدی ۴ متر فرض شده است و از بارگذاری برابر با $LL = 200 \text{ Kg/m}^2$ ، $DL = 500 \text{ Kg/m}^2$ برای تمام طبقات جهت تحلیل و طراحی استفاده شده است. با توجه به این مطلب در بارگذاری خطی مدل از اعداد جدول (۱) استفاده می‌شود.

جدول ۱- بارگذاری‌های خطی مورد استفاده در قاب خمشی فولادی

DL	$500 \times 4 = 2000 \text{ Kg/m}$
LL	$200 \times 4 = 800 \text{ Kg/m}$

این قاب دویعدی در صفحه‌ی XZ مدل‌سازی شده و ضریب زلزله برای آن با توجه به آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰ ایران به صورت زیر محاسبه شده است. مشخصات مصالح فولادی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مطابق جدول (۲) به نرم‌افزار معرفی شده است.

جدول ۲- مشخصات مصالح فولادی مورد استفاده در مدل قاب خمشی

پارامتر	مقدار (kg/cm^2)
مقاومت تسلیم	۲۴۰۰
مقاومت نهایی	۳۶۰۰
مقاومت تسلیم مورد انتظار	۲۸۸۰
مقاومت نهایی مورد انتظار	۴۴۴۰

۵-۱. مشخصات مقاطع سازه‌ها

هندسه‌ی قاب خمشی استفاده شده برای سازه‌های سه، پنج و هشت طبقه به ترتیب در شکل‌های (۵) تا (۷) آورده شده است. همچنین مشخصات مقاطع مورد استفاده در تیرها و ستون‌ها در جدول (۳) آورده شده است.

شکل ۵- هندسه‌ی قاب خمشی فولادی ۳ طبقه‌ی ۳ دهانه

¹ Moment Capacity Ratio

شکل ۷- هندسه قاب خمشی فولادی ۸ طبقه ۳ دهانه

شکل ۶- هندسه قاب خمشی فولادی ۵ طبقه ۳ دهانه

در جدول (۳) هر سطر مربوط به مشخصات یک قاب است. ستون اول تعداد طبقات را مشخص کرده و ستون دوم و سوم به ترتیب متغیری را که منجر به تفاوت سازه با تعداد طبقات یکسان است و همچنین مقدار یا نام آن را توضیح می‌دهد. در ستون چهارم و پنجم مقاطع تیر و ستون آورده شده است. همچنین در برخی موارد که مقاطع تیپ جواب نداده‌اند مجبور به استفاده از سایر مقاطع شده‌ایم که ستون شش و هفت به ترتیب نوع و موقعیت مقطع غیر تیپ را مشخص می‌کند.

جدول ۳- مشخصات مقاطع فولادی مورد استفاده در مدل‌ها

موقعیت استننا	استننا	ستون	تیر	متغیر	سه طبقه
-	-	HE360A	IPE27	4.31	MCR
-	-	HE360A	IPE30	3.32	
-	-	HE360A	IPE33	2.59	
-	-	-	متغیر	متغیر	آئین نامه
-	-	-	متغیر	فولاد ایران	
-	-	-	متغیر	فولاد آمریکا	
-	-	-	متغیر	متغیر	Euro Code
-	-	-	متغیر	متغیر	
-	-	-	متغیر	متغیر	
-	-	HE300B	IPE30	2.97	MCR
-	-	HE300B	IPE33	2.32	
-	-	HE300B	IPE36	1.83	
-	-	IPE30	HE360A	IPE27	آئین نامه
-	-	-	HE360A	فولاد ایران	
-	-	-	HE360A	فولاد آمریکا	
-	-	-	متغیر	متغیر	Euro Code
-	-	-	متغیر	متغیر	
-	-	-	متغیر	متغیر	
-	-	HE300B	IPE33	2.31	MCR
-	-	HE500B	IPE50	2.19	
-	-	HE300B	IPE36	1.9	
طبقه یک تا سه	HE360B , IPE40	HE360A	HE360A	متغیر	آئین نامه
-	-	HE360A	HE360A	فولاد ایران	
-	-	HE360A	HE360A	فولاد آمریکا	
-	-	-	متغیر	متغیر	Euro Code
-	-	-	متغیر	متغیر	
-	-	-	متغیر	متغیر	

شکل ۹- مقاطع قاب خمشی فولادی ۳ طبقه- آئین نامه آمریکا

شکل ۸- مقاطع قاب خمشی فولادی ۳ طبقه- آئین نامه ایران

شکل ۱۱- مقاطع قاب خمشی فولادی ۵ طبقه- آئین نامه اروپا

شکل ۱۰- مقاطع قاب خمشی فولادی ۳ طبقه- آئین نامه اروپا

شکل ۱۳-مقاطع قاب خمشی فولادی ۸ طبقه- آئین نامه آمریکا

شکل ۱۲-مقاطع قاب خمشی فولادی ۸ طبقه- آئین نامه ایران

شکل ۱۴-مقاطع قاب خمشی فولادی ۸ طبقه- آئین نامه اروپا

۵-۲. بررسی تأثیر آئین نامه‌ها بر رفتار سازه‌ها

۵-۲-۱. بررسی تأثیر آئین نامه بر مقدار MCR سازه‌ها

نمودارهای شکل‌های (۱۵) تا (۱۷) نشان می‌دهند که با افزایش تعداد طبقات به یک همگرایی در میزان اختلاف مابین کمترین و بیشترین مقدار MCR می‌رسیم. که البته باید در تحقیقات آتی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

شکل ۱۶- تغییرات مقدار MCR سازه پنج طبقه با تغییر آئین نامه طراحی

شکل ۱۵- تغییرات مقدار MCR سازه سه طبقه با تغییر آئین نامه طراحی

شکل ۱۷- تغییرات مقدار MCR سازه هشت طبقه با تغییر آئین نامه طراحی

۵-۲-۲. بررسی تغییرات منحنی ظرفیت سازه با تغییر آئین نامه

شکل (۱۸) تا (۲۰) به ترتیب منحنی ظرفیت سازه‌های ۳، پنج و هشت طبقه را برای آئین نامه‌های مختلف طراحی نشان می‌دهند. همانگونه که در این نمودارها ملاحظه می‌شود منحنی ظرفیت سازه در سازه سه طبقه (ارتفاع پایین)، برای آئین نامه ایران و اروپا نزدیک است در حالی که با افزایش ارتفاع این

منحنی برای آئین نامه ایران و اروپا اختلاف پیدا کرده و همگرایی بیشتر مابین نمودار حاصل از تحلیل سازه طراحی شده با آئین نامه ایران و آمریکا ملاحظه می شود.

در ارتفاع پایین منحنی ظرفیت سازه طراحی شده با آئین نامه آمریکا در جابجایی کمتری به مقاومت تسلیم می رسد و نسبت به سازه طراحی شده با آئین نامه ایران و اروپا شکل پذیری کمتری نشان می دهد. در حالی که، با افزایش ارتفاع این نکته در مورد آئین نامه اروپا نسبت به دو آئین نامه دیگر صادق است.

شکل ۱۸- تغییرات منحنی ظرفیت سازه سه طبقه با تغییر آئین نامه طراحی شکل ۱۹- تغییرات منحنی ظرفیت سازه پنج طبقه با تغییر آئین نامه طراحی

شکل ۲۰- تغییرات منحنی ظرفیت سازه هشت طبقه با تغییر آئین نامه طراحی

۶. نتیجه گیری

تحلیل پوش آور بر روی سازه های با MCRهای متفاوت با تعداد طبقات سه، پنج و هشت طبقه و همچنین بر روی سازه های طراحی شده با آئین نامه های فولاد ایران، آمریکا و Eurocode 2005 انجام گرفت. نتایج تحلیل ها به نتیجه گیری زیر منجر می شود:
برای سازه های سه، پنج و هشت طبقه بیشترین مقدار MCR به ترتیب برای سازه های طراحی شده با آئین نامه اروپا برای سه و پنج طبقه و آئین نامه آمریکا برای سازه هشت طبقه اتفاق می افتد. یعنی با حرکت به سمت افزایش ارتفاع سازه آئین نامه آمریکا و ایران که مشابه هستند مقدار بیشتری برای MCR تولید می کنند. به عبارتی قانون تیر ضعیف- ستون قوی در سازه های بلند طراحی شده با آئین نامه آمریکا بهتر رعایت می شود.

۷. پیشنهادات

ادامه تحقیقات می تواند راهگشای دستیابی به نتایج ارزشمند تری گردد. لذا با توجه به پژوهش حاضر پیشنهادات زیر برای کارهای آتی توصیه می شود:

تحقیق حاضر برای سازه های سه بعدی و همچنین سازه های نامنظم در پلان گسترش داده شود و نتایج در آیین نامه های مختلف بررسی شود. از روش های دیگر تحلیل غیرخطی مانند تحلیل غیرخطی تاریخیچه زمانی استفاده گردد و نتایج در آیین نامه های مختلف بررسی شود. اثر اندر-کنش خاک و سازه بر روی رفتار سازه با MCRهای متفاوت بر روی آیین نامه های بررسی شده، انجام گردد.

۱۲. مراجع

[۱] ناطق الهی، ف. کوچک زاده، م. (۱۳۷۳). تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز. انتشارات موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

[2] Poluraju, P., Nageswara, P. V. S. (2011). Pushover analysis of reinforced concrete frame structure using SAP 2000. Earth Sciences and Engineering, 684-690.

- [3] Sabuwala, T., Linzell, D., Krauthammer, T. (2005). Finite element analysis of steel beam to column connections subjected to blast loads. *Impact Engineering*, 861–876.
 - [4] Medina, R.A., Krawinkler, H. (2005). Strength demand issues relevant for the seismic design of moment resisting frames. *Earthquake Spectra*, 21, 415-439.
 - [5] Uma, Jain. (2005). Seismic behaviour of beam column joints in reinforced concrete moment resisting frames. National Information Centre of Earthquake Engineering, Indian Institute of Technology Kanpur-GSDMA Project on buildings codes, Document No.IITKGDMA. EQ32.V1.0.
 - [6] Hatzigeorgious, G., Beskos, D. (2009). Inelastic displacement ratios for SDOF structures subjected to repeated earthquakes. *Journal of Engineering Structures*, 31, 2744-2755.
- [۷] تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، (۱۳۸۱)، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.